

TARBIYA DARSLARIDA O‘QUVCHILARDA IJTIMOIY VA HUQUQIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS AHAMIYATI

Nargiza Supxonovna Hakimova

Buxoro davlat universiteti
maktabgacha ta’lim kafedrası
p.f.f.d (PhD)

Avezova Surayyo Mirg‘olibovna

Buxoro davlat universiteti boshlang‘ich ta’lim va sport
tarbiyaviy ish yo‘nalishi talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tarbiya darslarida o‘quvchilarda ijtimoiy va huquqiy kompetensiyalarni shakllantirishning o‘ziga xos ahamiyati va uni rivojlantirishning yosh bosqichlaridagi ahamiyati va undan foydalanishni shakllantirish haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: ta’lim, tarbiya, o‘yin, metod, yosh bosqichlari, pedagogik texnologiya, ijodiy o‘yin, ijtimoiy va huquqiy kompetensiya

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается особая значимость формирования социально-правовых компетенций у учащихся на занятиях по обучению и важность их развития на младших этапах и формирования их использования.

Ключевые слова: образование, воспитание, игра, метод, возрастные этапы, педагогическая технология, творческая игра, социально-правовая компетентность

ABSTRACT

In this article, the special importance of forming social and legal competences in students in education classes and the importance of its development at young stages and formation of its use are discussed.

Key words: education, education, game, method, age stages, pedagogical technology, creative game, social and legal competence

Shaxs hayoti bevosita jamiyatda, unda istiqomat qiladigan kishilar orasida kechadi. Jamiyat a'zolari o'rtasidagi shaxslararo aloqalarning samarali kechishi kechirishi bevosita shaxsning ijtimoiy munosabatlar mazmuniga bog'liq. Ijtimoiy munosabatlar mazmuni esa o'z navbatida ijtimoiy-huquqiy me'yorlarning aniqlanganligi, jamiyat tomonidan qay darajada tan olinganligi hamda amaliy faoliyatda ularga rioya etilayotganligi bilan belgilanadi.

Ijtimoiy-huquqiy me'yorlar aynan shaxslararo munosabatlar negizi, unda aks etuvchi xususiyatlarga muvofiq shakllantiriladi. Garchi shunday bo'lsa-da, biroq hamisha ham ijtimoiy-huquqiy me'yorlarning mohiyati jamiyat a'zolari tomonidan birdek anglanmaydi. Kuzatishlarga ko'ra ijtimoiy-huquqiy me'yorlarning mohiyati ko'p hollarda huquqiy yo'nalish bo'yicha maxsus ma'lumotga ega, aynan sud-huquq, soliq, bojxona yoki ichki ishlar tizimida faoliyat yuritayotgan shaxslar tomonidagina muayyan darajada anglanishi mumkin.

Biroq, O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining dastlabki yillaridayoq fuqarolik jamiyatini barpo etish ijtimoiy maqsad etib belgilanganligi inobatga olinsa, ijtimoiy-huquqiy me'yorlar, ularning mazmunidan barcha fuqarolar birdek xabardor bo'lishlari kerakligining dolzarbligi yanada ortadi. Shu bois fuqarolarni ijtimoiy-huquqiy me'yorlarning mohiyati bilan tanishtirish, ular to'g'risidagi ma'lumotlarning izchil berib borilishiga erishish jamiyat miqyosida hal qilinishi shart bo'lgan vazifalardan biri sanaladi. Bu vazifaning ijobiy hal qilinishida tarbiyaviy ta'sir kuchiga ega sub'ektlar qatorida ta'lim muassasalari ham alohida o'rin tutadi. Ta'lim muassasalari eng oddiy, shuningdek, ishlab chiqarish va kasbiy faoliyatni yo'lga qo'yish, inson huquqlarini muhofaza qilish darajasida aks etadigan ijtimoiy-huquqiy me'yorlardan o'quvchilarni xabardor qilish, ularning ahamiyati, rioya etish zaruriyatini anglatish imkoniyatiga ega. Mavjud imkoniyat ta'lim muassasalarida o'quvchilarni ijtimoiy-huquqiy me'yorlar mazmuni bilan bosqichma-bosqich tanishtirib borilishini tahminlaydi.

Umumiy o'rta ta'lim maktabida ham o'quvchilarni ijtimoiy-huquqiy me'yorlar bilan tanishtirib borish imkoniyati mavjud. Bunda o'quvchilarga beriladigan ma'lumotlar ularning kundalik hayotlarida namoyon bo'ladigan ijtimoiy munosabatlar, shaxslararo o'zaro muloqotga asoslanishi lozim. Ya'ni o'quvchilarning ota-onalar, oila a'zolari, ular mansub bo'lgan mikromuhitdagi sub'ektlar va tarbiyachilar bilan munosabatlari bu jarayonda ustuvor ahamiyat kasb etadigan ijtimoiy-huquqiy me'yorlar misolida ochib beriladi. Tarbiyachi o'quvchilar e'tiborini ular tomonidan tashkil etilayotgan xatti-harakatlarining salbiy yoki ijobiy mazmunga egaligini ochib berish (nima yaxshi-yu, nima yomonligini, qanday harakat to'g'ri-yu, qaysi harakatlar noto'g'riligini ko'rsatish)ga tortish asosida ijtimoiy-huquqiy me'yorlar mohiyatini ochib beradi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarni ijtimoiy-huquqiy me'yorlar bilan tanishtirishda alohida o'rin tutadi. Maktabda pedagogik-psixologik, shuningdek, umumiy ijtimoiy bilimlarni maxsus o'zlashtirgan mutaxassislar - o'qituvchilarning faoliyat yuritishlari o'quvchilar tomonidan ijtimoiy-huquqiy me'yorlar mohiyatini to'g'ri anglash, ularning ijtimoiy, ma'naviy-axloqiy, huquqiy ahamiyatini tushunish, shuningdek, mazkur me'yorlarga kundalik faoliyatda rioya etish ko'nikmalarining izchil o'zlashtirilishini ta'minlaydi.

Boshlang'ich sinflarda ta'lim olayotgan o'quvchilari ijtimoiy va huquqiy me'yorlar, ularning mazmuni to'g'risidagi dastlabki eng oddiy tushunchalarni oila hamda umumiy o'rta ta'lim maktabida o'zlashtiradilar. Biroq, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilar hayotida o'ziga xos davr sanaladi. Bola o'zining jismoniy va ruhiy kamolotiga ko'ra ta'lim olishga to'la tayyor bo'ladi. Asosiy hayot tarzi sifatida o'yin faoliyati o'rni o'qish faoliyati egallaydi. O'qish faoliyati o'quvchilarning ruhiy jihatdan yanada takomillashishlariga, xarakter xususiyatlarining shakllanishiga kuchli ta'sir etadi. Bilim olish va atrof-muhitni o'rganishga bo'lgan qiziqish kuchayadi. Mazkur hodisalarning barchasi o'quvchilarga ijtimoiy-huquqiy me'yorlar mohiyatini yetarli darajada anglashlariga yordam beradi. Bilishga nisbatan ham hissiy yondashish boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois ularni ijtimoiy va huquqiy me'yorlar bilan tanishtirishda berilayotgan ma'lumotlarni qiziqarli tarzda bayon etish, imkon qadar hayotiy misollar yordamida obrazli talqin qilish ijobiy natijalarga qo'lga kirishga yordam beradi. His-tuyg'ularini ifodalashga qo'zg'aluvchanlik xosligi, shu bilan birga tengdoshlariga taqlid qilishning kuchliligi bois ijtimoiy hamda huquqiy me'yorlarga amal qilish yoki amal qilmaslik holatlarini ular xatti-harakatlari, xulq-atvori, odatlariga misolida yoritish orqali tasavvurlarining yetarli bo'lishi erishish imkoniyati yuzaga keladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlashlarida ham obrazlilik ustun bo'lganligi sababli ular o'qituvchi tomonidan berilayotgan tushunchalarning ma'nosidan ko'ra obrazi (shakli yoki tasviri)ga e'tiborni qaratadilar. Bu esa o'z-o'zidan ijtimoiy-huquqiy me'yorlar to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rgazmali vositalar yordamida yetkazish berish zarurligini anglatadi. O'qituvchi nutqining obrazlilik, hissiyotga boyligi va ma'lumotlarning qiziqarli ekanligi o'quvchilarning bilish faoliyatini faol tashkil etishga xizmat qiladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy-huquqiy me'yorlarga hurmat hissini tarbiyalash o'quv va ma'naviy-ma'rifiy ishlarning muhim tarkibiy qismidir. O'quv ishlari tarkibida ijtimoiy-huquqiy me'yorlarning o'rganilishi majburiylik kasb etadi. Boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan "O'qish", "Tarbiya" va "Tabiatshunoslik" kabi o'quv fanlari negizida ham o'quvchilar ijtimoiy - huquqiy me'yorlar, qisman esa huquqiy me'yorlar mohiyati bilan tanishib boradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Борытко, Н. М. Пространство воспитания: образ бытия / Н. М. Борытко. - Волгоград: Перемена, 2000.- 255с.
2. Бракина, С.В. Формирование правовых представлений младших школьников во внеурочной деятельности:, дис. ...канд. пед. наук [Электронный ресурс]/С.В:Брыкина.-RL<http://www.lawlibrary.ru/author.ihgf>.
3. Вербицкий, Н; П. Правовое воспитание молодежи / Н. П. Вербицкий. Минск: Нар/ асвета, 1991. - 87 с.
4. Вопленко, Н. Н. Правосознание и правовая культура / Н. Н. Вопленко. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000.
5. Hakimova Nargiza Supkhonovna. Opportunities for Using Developing Educational Technologies in the Primary Class Journal of Ethics and Diversity in International Communication | e-ISSN: 2792-4017 | www.openaccessjournals.eu | Volume: 3 Issue: 2.
6. Suphanovna kh. n. improving the mechanisms for the formation of socio-legal competencies of students in the lessons of education in primary school //web of scholars: multidimensional research journal. – 2022. – т. 1. – №. 7. – с. 25-28.
7. Hakimova Nargiza Suphonovna. Formation of social -legal competences of students in primary class education lessons. Science and innovation international scientific journal volume 2 issue 2 february 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz
8. Supkhanovna H. N. Formation of Socio-Legal Competences in Primary Class Students //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 247- 249.
9. Supxonovna H. N. Social Competencies of Primary School Students //American journal of science and learning for development. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 110- 112.
10. Hakimova, N. (2022). Роль социально-правовых норм в жизни учащихся начальных классов. Центр научных публикаций (buxdu.Uz), 25(25).
11. Gaybullayevna D. N., Supxonovna H. N. Forming a sense of respect for the students in primary school educational lessons //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – Т. 9. – С. 194-198.